

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ НАУКИ О ЯЗЫКЕ

Маматов Расулжон Сабирджанович

старший преподаватель кафедры
узбекского языка и литературы

Андижанского машиностроительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919986>

Аннотация: Методика преподавания русского языка представляет собой одну из педагогических наук. В данной статье рассматриваются методика изучения разделов науки о языке.

Ключевые слова: Родной язык, ударные и безударные гласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и твердые согласные, парные и непарные согласные, классно-урочной системы, основные элементы транскрипции.

Методика преподавания русского языка изучает процессы обучения школьников родному языку (усвоение ими знаний о языке, формирование у них языковых и речевых умений и навыков). Методика родного языка опирается на лингвистические и психологические концепции о роли языка в социальном развитии, о связи языка и сознания, речи и мышления. Ф.И.Буслаев писал: «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия человеческого»[1]. Методика обеспечивает такую систему обучения языку, которая строго соответствует современной теории лингвистики о сущности языка и его социальной функции - быть важнейшим средством человеческого общения, средством формирования мысли и ее выражения в языковом коде. Задача школы и научной методики - сделать для каждого учащегося его собственные языковые умения максимально гибким, совершенным органом интеллектуального мира человека.

Родной язык служит инструментом познавательной деятельности, формой мышления и средством его развития. Без хорошо развитого речевого навыка, без умения выражать свои мысли, быстро и правильно воспринимать чужие учиться в современной школе невозможно, так же как и стать полноценным членом общества. Для решения своих задач методика выбирает оптимальные варианты в рамках классно-урочной системы, жестко ограниченного числа уроков и объема учебного материала по утвержденным программам и учебникам с использованием оборудования - от тетрадей и доски с мелом до лингафонных кабинетов, телевидения и компьютеров.

Понятия, которые характеризуют систему русского языка, охватывают все разделы науки о нём. В раздел «Фонетика» включены понятия: звуки речи; гласные; гласные ударные и безударные; согласные; согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные согласные по мягкости-твердости, по звонкости-глухости; слог, ударение; чередование гласных и согласных. В школьном учебнике еще добавлены понятия шипящие и сонорные согласные, а также функции звуков речи. В совокупности перечисленные понятия, отражая существенные признаки звуковой системы русского языка, составляют основы знаний о ней. Помимо понятий в

школьный курс фонетики входят отдельные языковые фонетические факты, например звуки [й], [ц].

Для описания звуков языка через учебник вводятся основные элементы транскрипции: знак мягкости и квадратные скобки.

В раздел «Лексика и фразеология» включены следующие понятия: слово, лексическое значение слова, многозначные и однозначные слова, прямое и переносное значение слова, омонимы, синонимы, антонимы, общеупотребительные слова, диалектные слова, профессиональные слова, эмоционально и стилистически окрашенные слова, заимствованные слова, устаревшие слова, неологизмы, фразеологизмы. Часть из этих понятий характеризует лексику русского языка с точки зрения значения слов, часть - с точки зрения их употребления, часть - происхождения.

Через учебник дополнительно введены необходимые для практики понятия из области лексикографии: толковый словарь, словарная статья, помета в словарной статье, словарь иностранных слов.

Словообразовательная система русского языка в разделе «Словообразование» описывается с помощью понятий, характеризующих строение слова (морфемiku) и производство слов: окончание, нулевое окончание, основа; корень, приставка, суффикс; однокоренные слова; способы образования слов - приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение, переход одной части речи в другую, сложное слово, соединительная гласная, сложносокращенное слово.

В разделе «Морфология» представлены понятия, описывающие слово как часть речи: часть речи, форма слова, начальная форма слова; части речи самостоятельные и служебные; части речи - имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния, предлог, союз, частица, междометие, звукоподражательные слова.

Для характеристики изменяемых самостоятельных частей речи отобраны понятия, описывающие их постоянные признаки (присущие слову в целом) и непостоянные признаки (т.е. формы изменения). В тему «Имя существительное» включены следующие понятия: одушевленные и неодушевленные существительные, собственные и нарицательные, род существительных, склонение, падеж, число, несклоняемые существительные, разносклоняемые существительные. Два понятия даны описательно: существительные, употребляющиеся только в единственном числе, и существительные, употребляющиеся только во множественном числе.

Тема «Имя прилагательное» располагает следующими понятиями: разряды прилагательных по значению - качественные, относительные и притяжательные; краткие и полные прилагательные; степени сравнения прилагательных (простая и составная), падеж, число, род.

О теме «Имя числительное» сообщаются такие понятия: количественные и порядковые, простые и составные; количественные числительные - дробные, собирательные; склонение, падеж. Одно понятие дается не в виде термина, а описательно: количественные числительные, обозначающие целые числа.

В тему «Глагол» включены две группы понятий, характеризующих все слово и его отдельные формы, неопределенная форма; совершенный и несовершенный вид, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы, спряжение; непостоянные признаки: наклонение - изъявительное, повелительное, условное; разноспрягаемые

глаголы, лицо, число, время. Через учебник введено понятие возвратные глаголы. У причастий указываются постоянные признаки: вид, переходность, время, действительные и страдательные - и непостоянные: полные и краткие, падеж, число, род; у деепричастий - вид и переходность.

О теме «Наречие» в школе сообщаются скудные сведения. В программу включены только степени сравнения - простая и составная. Категория состояния описывается с точки зрения ее синтаксической функции.

О служебных частях речи в школьный курс русского языка вошли понятия, характеризующие способ строения термина, а также их лексико-синтаксическую, лексико-структурную или лексикосемантическую особенность. А теперь рассмотрим их:

- Предлоги - непроизводные и производные, простые и составные.
- Союзы - сочинительные: соединительные, разделительные, противительные; подчинительные: причинные, временные, определительные и т.д.; простые и составные.
- Частицы - формообразующие, отрицательные и модальные. Междометие как часть речи не дифференцируется. Через учебник предлагается отграничивать их от звукоподражательных слов. Синтаксическая система русского языка представлена группами понятий, описывающих словосочетания и предложения.
- Словосочетания дифференцируются по структуре (главное и зависимое слово), по морфологической природе главного слова, по видам связи (согласование, управление и примыкание).

Предложения рассматриваются с нескольких точек зрения. Простые предложения описываются по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные); по особенностям грамматической основы (двусоставные и односоставные); по наличию главных и второстепенных членов предложения (распространенные и нераспространенные); по наличию/отсутствию необходимых членов предложения (полные и неполные); по наличию осложняющих включений (однородные члены, обращения, вводные слова, обособления).

Сложные предложения рассматриваются с точки зрения средств связи (союзные и бессоюзные); союзные сложные предложения описываются по характеру средств связи (сложносочиненные и сложноподчиненные); сложноподчиненные - по значениям придаточной части. При описании бессоюзных предложений учитываются смысловые отношения между частями. Сложные предложения рассматриваются также с точки зрения количественного состава простых предложений, входящих в него (сложные синтаксические конструкции).

В раздел «Синтаксис» включены сведения о средствах передачи чужой речи (прямая речь, косвенная речь, диалог). Лингвистические понятия как учебные единицы по своим особенностям объединяются в группы.

В дальнейшей жизни овладение перечисленными умениями понадобится лишь немногим учащимся, которые изберут лингвистику своей профессией. Для большинства учащихся данные умения являются чисто учебными, необходимыми для овладения правописными и коммуникативными умениями.

- 1.Ф.И.Буслаев Преподавание отечественного языка. - М., 1992. - С. 26
- 2.Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. - М., 1844(переизд.: 1867,1941).
- 3.Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. - М., 1861 (переизд.: 1897,1986).
- 4.Алферов А.Д. Родной язык в средней школе. - М., 1911 (переизд.: 1915).
- 5.Бунаков А.Н. Методика обучения русскому языку в средних учебных заведениях. - М., 1914. 322
- 6.Данилов В.В. Методика русского языка.-СПб., 1917.
- 7.Державин Н.С. Основы методики преподавания русского языка и литературы в средней школе. - Петроград, 1917.
- 8.Кульман Н.К. Методика русского языка. - Петроград, 1917.